

№ 1 | МАРТ | 2023

МАДАНИЈАТ ВА САЊАТ

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-I

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-I

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б. Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиёв Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, профессор в.б. Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Таълим муассасалари ва соҳани методологик таъминлаш боршқармаси бошлиғи, филология фанлари номзоди профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали Санъатшунослик факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, доцент Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти катта ўқитувчи, мустақил тадқиқотчи

Тангриева Дилафруз
Ибодуллаевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти катта ўқитувчи, мустақил тадқиқотчи

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

GAYIPOVA Moxigul Anvar qizi*O'zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali
Akademik xonandalik yo'nalishi***Ilmiy rahbar: ABATBAEVA Rano Allambergenovna***O'zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7771906>***QORAQALPOQ AKADEMIK QO'SHIQCHILIK SAN'ATIDA BAZARBAY
NADIROVNING TUTGAN O'RNI****ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada qoraqalpoq musiqasida o'zining alohida o'rni bilan ajralib turadigan pedagog, xonanda, qoraqalpoq akademik vokal san'atining podevori bo'lmish Bazarbay Nadirovning hayoti va ijodi haqida, yana uning davomchilari, izdoshlari bugungi kunda mana shu Bazarbay Nadirov yaratgan opera san'ati maktabi haqida so'z boradi.

Bugungi kunda respublikamiz bo'ylab akademik vokal san'atiga bo'lgan e'tibor asosida turli ko'rik tanlovlari, festivallari va boshqalar haqida ham ma'lumotlar keltirilgan.

Qoraqalpog'istonda akademik vokal musiqaning rivojlanishi va mana shu opera sohasiga katta e'tibor qaratilib, ta'lim maskanlarining tashkil topib ularning ish faoliyatlari haqida ham so'z boradi.

Kalit so'zlar: musiqa, vokal, festival, pedagog, jirov, baxshi, opera, rechitativ, rudnik, skripka, fortepiano, artist, bastakor, klassik, professional.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассказывается о жизни и творчестве Базарбая Надирова, педагога, певца, основоположника каракалпакского академического вокального искусства, занимающего особое место в каракалпакской музыке, и о школе оперного искусства, созданной Базарбаем Надировым, его преемниками и подписчиков сегодня.

Сегодня на основе внимания к академическому вокальному искусству всей нашей республики предоставляется информация о различных конкурсах, фестивалях и т.д.

В Каракалпакстане большое внимание уделяется развитию академической вокальной музыки и этой области оперы.

Ключевые слова: музыка, вокал, фестиваль, педагог, жиров, бакши, опера, речитатив, rudnik, скрипка, фортепиано, артист, композитор, классика, профессионал.

ANNOTATION

This article tells about the life and work of Bazarbay Nadirov, a teacher, singer, founder of the Karakalpak academic vocal art, which occupies a special place in Karakalpak music, and about the school of opera art created by Bazarbay Nadirov, his successors and subscribers today.

Today, on the basis of attention to the academic vocal art of our entire republic, information is provided on various competitions, festivals, etc.

In Karakalpakstan, much attention is paid to the development of academic vocal music and this area of opera.

keywords: music, vocals, festival, teacher, fat, bakshi, opera, recitative, mine, violin, piano, artist, composer, classic, professional.

Mustaqillik yillaridan keyin yurtimizda madaniyat sohasiga bo'lgan e'tibor yanada kuchaydi. Musiqa va san'at sohaslarida yetuk va professional darajadagi mutaxassislarni yetishtirib chiqarish maqsadida ko'plab imkoniyatlar yaratildi. Shu qatori yurtimizda Qoraqalpoq madaniyatiga, Qoraqalpoq musiqasiga bo'lgan qiziqish va e'tibor juda kuchlidir. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev: - Qoraqalpoq diyori o'zining o'xshashi yo'q, betakror san'ati bilan barchamizni hayratga solib keladi, - deb yuksak baho berganining o'zi ham har qancha tahsinga sazovordir [4, B.209].

Shu jumladan madaniyat sohasida yanada yangi yulduzlarni kashf etish va yashirin iste'dod sohiblarini yuzaga chiqarish maqsadida respublikamiz miqyosida o'tkaziladigan tanlovlar va festivallar tashkil etilishi ham ushbu sohaning yanada rivojlanishiga katta turtki bo'lmoqda. Ushbu tanlovlardan har yili Qoraqalpog'iston Respublikasi Bo'zatov tumanida o'tkaziladigan Bo'zatov fest vokal ijrochilar va baxshilar festivali, 2021-yili sentabr oyida bo'lib o'tgan II xalqaro baxshichilik san'ati festivali ham aynan Nukus shahrida bo'lib o'tishi biz Qoraqalpoq yoshlarining kelajakga bo'lgan ishonchimizni va o'z sohamizga bo'lgan cheksiz muhabbatimizni yanada oshirdi desam mubolag'a bo'lmaydi.

Bundan tashqari opera va baxshichilik san'atini yanada rivojlantirish maqsadida Prezidentimiz tashabbusi bilan Nukus shahrida 2021-yili Opera va baxshichilik san'atiga ixtisoslashtirilgan maktab tashkil etildi. Bunday maktablarning ochilishi bejizga emas, Qoraqalpog'istonda opera janirida o'ziga xos maktab yaratilgan. Muyassar Razzaqova, Kenesbay Serjanov, Oygul Nodirova, Jenisbek Piyazov singari xalqimizga taniqli opera xonandalari yurtimiz san'atini dunyoga tanitishga katta hissalarini qo'shib kelmoqda. Albatta mana shunday darajaga yetmoqlik uchun har bir iste'dod sohiblarining orqasida katta mehnat va professional darajadagi yetuk pedagoglar bo'lishi bejiz emas. Qoraqalpoq opera janri haqida aytib o'tar ekanmiz bu jumalalarda Bazarbay Nadirovni aytib o'tmaslikning iloji yoq.

Bazarbay Nadirov Qoraqalpoq qo'shiqchilik san'ati sohasida, ayniqsa akademik xonandalik ijrochiligi bo'yicha Qoraqalpog'istonda o'z oldiga dastlabki poydevor maktabini yaratgan buyuk iste'dod sohibi, qo'shiqchilik va san'at pedagogikamizning yetuk darg'asi hisoblanadi. Bazarbay Nadirov tinimsiz ijodiy mehnati, ijro etgan qo'shiqlari orqali xalqimizning hurmat e'tiboriga sazovvor bo'lgan, milliy akademik xonandalik san'atining o'ziga xos maktabini yaratgan katta tajribaga ega ustoz hisoblanadi. Bu kabi maktab yaratgan ustozlar sanoqli.

O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti, Berdaq nomidagi davlat mukofoti sovrondori, O'zbekiston xalq ta'limi a'lochisi buyuk san'atkor va pedagog Bazarbay Nadirov 1937-yili 7-aprelda Nukus tumanining Aq terak qishlog'ida tavallud topgan. Yoshligidan ota-onasidan yetim qolib, Chimboy tumanidagi Bolalar uyida va Taxtako'pir tumanida internatda o'qib ta'lim tarbiya oladi. Bazarbay Nadirovning yoshlik chog'idanoq qo'shiq aytishga bo'lgan ishtiyoqi baland edi. Ulardan qo'shiq aytishga qanday qiziqqansiz deb so'ralganda: "Men kichkina vaqtimdan boshlab-oq qattiqo'l edim. Qiyas jirau, Eshjan, Japaq, Sherniyaz baxshilar qishlog'imizga tez-tez to'y-hashamlarda kelib turar edi. Men ulardan eshitgan qo'shiqlarni yod olib, ular kabi ijro qilar edim. Uning bunday iqtidori borligini sezgan bolalar uyidagi musiqa ustozlari Bazarbay Nadirovga mandalina va skripka asboblarini chalishni o'rgatadi, qo'shiqlar o'rgatib havaskorlik jamoasining ishtirokchilari qatorida har xil tanlovlarga va konsert va bayramlarga o'z repertuarlari bilan qatnashtirib kelgan. Endi ovoz masalasiga kelsak yetimning nima ko'rgan kuni bor, ota ona sog'inchi, har xil kamsitishlar, suyanadigan insoning bo'lmagandan keyin o'zgalardan yegan kaltaklar va uning izlarining og'riqlariga chidamay, xo'rlikim kelib, ko'zlarimning kosasiga yosh to'lib, ovloq joyda hayqirib-hayqirib yig'lab olar edim. Shu yetimlik dardidan ichimda to'lib yotgan hasratimni chiqargandagi hayqiriq ovoz yo'llarining ochilib, ko'ksimning kengayib, ovoz diapazonining baland bo'lishiga ta'sir qilib, katta mashg'ulot bo'ldimi deb o'ylayman"- deya takidlaydilar.

Avval Chimboydagi bolalar uyi, so'ngra Taxtako'pirdagi maktab internatida taxsil oladi. 1952-yili Taxtako'pirdagi maktab-internatining 7-sinfini tugallagandan keyin, shu yili Chimboy shahriga Respublika miqyosida 84 nafar o'smir yoshlarni tanlab, Angren shahridagi tog' konlarida ishlaydigan mutaxassislarni tayyorlovchi maktabga o'qishga yuboriladi.

Maskur maskanni g'isht o'ruvchi, suvoqchi va bo'yoqchi mutaxassisligi bo'yicha tamomlab, 1953-yili Qirg'iziston Respublikasining O'sh viloyatidagi "Kuk-yangak" rudnik qurilish ishlarida "Ilg'alli yoshlar" qurilish brigadasiga rahbarlik qiladi. Ularning hayoti san'at bilan shu darajada bog'liq ekanki Qirg'izistondagi rudnikdagi madaniyat saroyining direktori Aytbay Almanov Ustozning skripka chalib, qo'shiq aytishini bilib, rudnik rahbari Efipanovdan ruxsat olib, badiiy havaskorlik jamoalarining konsertlarida qo'shiq aytib, o'z kasbidan bir qadam ham yiroqlashmaslikni afzal biladi [4, B.2].

Bazarbay Nadirovni nafaqat qo'shiqchi balki quruvchi sifatida ham yaxshi bilishgan. 1955-yil Qoraqalpog'istonga qaytib, Nukus shahridagi "Koopstroy" qurilish boshqarmasiga g'isht teruvchi, suvoqchi va bo'yoqchi bo'lib ishlab, Nukus shahridagi vazirlik va idoralar, mehmonxona va savdo do'konlari, turar joylar qurilishida ishlagan bo'lsa san'atkorlarning ham uy-joylarida beminnat yordam ila saxovat ko'rsatib katta hurmat va e'tiborga ega bo'lgan [5, B.4].

1957-yili Toshkent shahrida bo'lib o'tadigan Qoraqalpoq madaniyati va san'ati dekadasi tayyorlanish uchun, ko'plab iste'dodli yoshlar qatorida Bazarbay Nadirovni ham Berdaq nomidagi davlat filmoniyasiga ishga olishadi. Qo'shiqchilar ansambiliga, xor jamoasiga qatnashib, marxum K.Isaev bilan birga X.Turdiqulovning "Abadan" qo'shig'ini ikki ovozda dekadada Toshkent tomoshabinlari oldida ijro etishadi. Shu yildan boshlab Nadirovning qo'shiqchi sifatida ijodiy ishlari boshlanadi. "Birinchi marta sahnaga chiqqanda juda hayajonlandim. Bu urushdan keyingi yillar edi. O'shanda Japaq baxshi, Sherniyoz baxshilarni esladim, ularning mahorati va jasoratiga tan berdim. Xalq orasidan chiqqan, hech qayerda o'qimagan, maxsus oliygohlarda tarbiya olib, qo'shiqchilikning sir-asrorlaridan saboq olmagan, bu benazir san'atkorlarning qobiliyati, ovoz va ijro imkoniyatlariga qoyil qolaman", - deya takidlaydilar. Dekada endigini katta san'atga kirib kelayotgan qoraqalpoq yoshlariga, shu jumladan Bazarbay Nadirovga o'qish va o'rganish, maxsus ta'lim yurtlarida bilim olish, soxa sirlarini mukammal egallash, professional san'atning asosiy talablaridan biri ekanligini anglatdi [1, B.282].

O'n kun davomida uning ochilishida M.Nasimov va A.Xalimov musiqasiga "O'zbekiston", J.Shamuratov musiqasiga "Qoraqalpog'iston" xorlarini, Reyimbay Seyitov, Abdulla Saparg'aliyev, Joldas Mamutov, Abilxaq Juginisov va Kengesbay Isaev kabi hushovoz qo'shiqchilar bilan bir safda turib, 4 ovozli xorda "bariton" partiyasida yetakchi qo'shiqchi bo'lib ijro etishi B.Nadirovga katta quvonch bag'ishladi [2, B.32].

Betakror ovoz egalari Bazarbay Nadirov va Kengesbay Isaevlar ijro qilgan ikki ovozli J.Aymurzaev so'ziga "Abadan" qo'shig'i dekada tinglovchilarda yaxshi taassurot qoldirdi. Bu duet Qoraqalpog'istonda ijro etilgan dastlabki duetlardan edi.

Dekadan boshlab B.Nadirovning qo'shiqchi sifatidagi ijodiy mehnati yo'li boshlanadi. Filarmoniyaning badiiy jamoasi tarkibida Respublikaning barcha tumanlarida, O'zbekistonning, Qozog'istonning, Turkmanistonning va Qirg'iziston Respublikalarining tuman va shaharlarida gastrol safarlarida bo'ladi.

Qoraqalpoq vokal san'atining bo'lg'usi vakili 1959-yili Toshkent shahridagi Xamza nomidagi musiqa maktabining "Qo'shiq ijro etish" bo'limiga o'qishga kiradi. Ammo moddiy imkoniyati sababli 1960-yili Nukus musiqa maktabiga ikkinchi kursdan Rem Ilich Maksimenko sinfida davom ettirishga majbur bo'ladi.

1964-yili uchilisheni muvaffaqiyatli tugallaydi. Shu yilning o'zida maxsus yo'llanma bilan Toshkent davlat konservatoriyasining qo'shiq fakultetiga dotsent Nadejda Dmitrievna Islamovaning akademik qo'shiq mutaxassisligi bo'yicha bilim olib, 1969-yili konservatoriyani yuqori darajada yetuk, har tomonlama mukammal mutaxassis bo'lib yetishib chiqadi. Ustozlarining maslahatiga kirib 1969-yili J.Shamuratov nomidagi Nukus davlat musiqa-xoreografiyada o'qituvchilik faoliyatini boshlaydi. Yosh pedagog Qoraqalpog'istonda milliy akademik qo'shiq san'ati mutaxassisligiga asos solib, mahalliy kadrlarni tarbiyalashda "Qoraqalpoq akademik musiqa san'atining otasi" darajasiga yetish yo'lidagi qadamlar o'sha damlardan kurtak yozgandi aslida.

B.Nadirov pedagoglik ishlari va mehnatlari davomida akademik qo‘shiq ijrochiligida o‘z oldiga Nadirov maktabini yaratti. Ustozning o‘quvchilariga talabchanligi va samarali mehnatlari orqasida har ikki yildan O‘zbekiston miqyosida o‘tkaziladigan san‘at bilim yurtlarining orasida o‘tkaziladigan yosh qo‘shiqchilar tanlovida faxrli o‘rinlarni egallab, sovrindor bo‘lib kelgan. U behisob shogirdlar tayyorlab, Qoraqalpoq vokal san‘atiga katta hissa qo‘shgan. Shogirdlarining ko‘pchiligi konservatoriyani bitirib, o‘zi bilan qator ustozlik qilib, shogird tayyorlab, ko‘pchiligi teatr, konsert muassalari va Respublikamizning tumanlardagi musiqa martablari, madaniyat va san‘at muassasalarida yetuk mutaxassis bo‘lib, xalqimizga xizmat qilib kelmoqda.

Jumladan, O‘zbekiston, Qoraqalpog‘iston, Tatariston xalq artisti T.Doshumova, O‘zbekiston Respublikasi xalq artisti B.Uzaqbergenov, O‘zbekistonga xizmat ko‘rsatgan artist E.Aytniyazova, Qoraqalpog‘istonga xizmat ko‘rsatgan artistlar M.Tilevmuratov, D.Atajanov, D.Xojambergenov, S.Shiniqulova, salistlar “Shuxrat” medali sohibi, Qoraqalpog‘iston san‘at arbobi A.Qalliev, B.Qazaqbaev, K.Atajanov, A.Ajiniyazova, B.Jaqsimuratova, N.Qallibekovlarni atab o‘tish joizdir.

O‘qituvchilik faoliyati bilan bir qatorda konsert va o‘z ijodiy ishlarini tengdek yuqori tashkilotchilik bilan olib borardi. Respublikamizda bir necha marta va Maskva, Tashkent, Dog‘iston, Bashqurtiston, Qozog‘iston, Azarbayjon turkmanistonda o‘tkazilgan Qoraqalpoq madaniyati va san‘ati kunlarida ishtirok etib, ularning tinglovchilarini qoraqalpoq milliy qo‘shiqlari bilan tanishtirib, olqishlarga muyassar bo‘ldi.

B.Nadirovda aktyorlik mahorati ham yuqori darajada shakillangan edi. 1987-yili Berdaq nomidagi musiqali teatrida qo‘yilgan birinchi qoraqalpoq operasi “Ajiniyoz” operasida bosh qaxramonlarning biri bo‘lgan Berdi inglizning partiyasini ijro qilgan bo‘lsa, S.Yudakovning “Maysaraning ishi” operasida Mullado‘st va keyinchalik S.Raxmaninovning “Aleko” operasida Alekoning ariyalarini o‘rganib xalq olqishi va mehriga erishishga sazovor bo‘ladi.

Tantanali konsertlarda qoraqalpoq bastakorlarining asarlari bilan bir qatorda u Yevropa xalqining klassik bastakorlari V.Motsart, J.Bize, J.Verdi, I.Gaydn, P.Chaykovskiy, A.Baradinlarning va o‘zbek, qozoq operalaridan ariyalarni jaxon va Markaziy Osiyo saxnalarida ijro etib kelgan. Uning fidokorona mehnatlari Respublika hukumati tomonidan yuksak baholanib, 1971-yili “Qoraqalpog‘istonda xizmat ko‘rsatgan artist”, 1974-yili “O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist”, 1977-yili “Qoraqalpog‘iston xalq artisti”, 1981-yili “O‘zbekiston xalq artisti” kabi hurmatli unvonlari berildi. Shu bilan birga 1987-yili Berdaq nomidagi davlat mukofoti sovrindori, 1984-yili “O‘zbekiston xalq ta‘limi a‘lochisi”, 1986-yili “Mehnat faxriysi” kabi yuksak ehtiromga musharraf bo‘ldi.

B.Nadirov yuksak iste‘doti, mashaqqatli va samarali ishlari mobaynida o‘z qo‘shiqchilik maktabini yaratgan, xalqimizning iste‘dotga boy yoshlarini o‘z soxasi yo‘lida tarbiyalagan birinchi ustozlar safidagi buyuk iste‘dod egasi hisoblanadi [3, B.313-b].

Men buyuk iste‘dot egasi, Qoraqalpoq san‘at arbobi, Qoraqalpog‘iston va O‘zbekiston xalq artisti, Berdaq nomidagi davlat mukofoti sovrindori, O‘zbekiston xalq ta‘limi a‘lochisi ustozimiz Bazarbay Nadirov ijodiy faoliyati haqida maqola yozar ekanman, ustozim Abat Qalliyev hamda B.Nadirovning farzandlari Aygul Nadirovalardan ular haqida eshitgan taassurotlarim, ularning qoraqalpoq madaniyatiga, qoraqalpoq akademik qo‘shiqchilik san‘atiga qo‘shgan hissalarini buyuk xizmatlari va har bir mehnatining samaralari haqida eshitib qoyil qolmaslikning iloji yo‘q nazarimda. Albatta qoraqalpoq xalqi mexribon insonlari va mana shunday buyuk iste‘dotlari bilan har qancha faxrlansa arziydi.

Ustozimiz yaratgan buyuk vokal maktabining bugungi kunda biz yoshlargacha yetib kelishi va kelajak avlodga ham yetib borishi har bir iste‘dod sohibining vazifasi deb o‘ylayman. Ishonch bilan ayta olamanki B.Nadirovning qoldirgan ilmiy meroslari ila yurtimiz madaniyatini dunyolarga tanituvchi ko‘plab yetuk mutaxassislar yetishib chiqadi.

Biz ishonch bilan aytamizki, Bazarbay Nadirov yaratgan qoraqalpoq akademik vokal maktabi asosida qoraqalpoq opera san‘atini dunyo miqyosida tanitib yanada rivojlanishiga bugungi kunda ta‘lim olayotgan talaba yoshlar o‘z hissalarini qo‘shadi degan umitdamiz.

IQTIBOSLAR

1. Doshanova habbat. Bazarbay Nadirov ijodiy merosiga bir nazar /
2. T.Davletmuratova, A.Abdikamalov. “Bizge kel” Nókis: “Qaraqalpaqstan”. 2018-jil, jámı 256 bet. 32-bet.
3. A. Nadirova. Qaraqalpaq muzıka tariyxı. Tashkent 2018, 384 bet. (312-313-bet)
4. Sh.Mirziyoyev. “Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz”. Toshkent “O‘zbekiston” NMIU 2017. 209.b Umumiy kitob 448b.
5. A.Qalliev “Qo‘shiqchilik maktabini yaratgan ustoz” . “Oriental Art and Culture”Scientific-Methodical Journal-Volume 2 Issue 4/ December 2021 ISSN 2181-063X

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-I

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-I

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz